

Université de Nantes | Faculté des Sciences et des Techniques
2 rue de la Houssinière, BP 92208, F – 44322 Nantes cedex 3

Master *Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement*
1^e année | Parcours *Sciences de la Vie et de la Terre*

Stage professionnel | Travail d'Étude et de Recherche (TER) [S2TU090]

Étude tectonique et pétrologique de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique, France).

Implications pour l'histoire du Massif armoricain.

Par Tanguy JEAN

10 impasse des Trois Métairies, F – 44120 Vertou, tanguy.jean4@gmail.com

Porphyroïdes du Redois (Saint-Michel-Chef-Chef) (ce travail, cliché personnel).
On note la cristallisation syncinématique de quartz dans les cassures du feldspath, pendant l'étirement.

Responsable du stage : Michel BALLÈVRE

Professeur à l'Université de Rennes I
michel.ballevre@univ-rennes1.fr

Laboratoire d'accueil : Géosciences Rennes (UMR CNRS 6118)

Université de Rennes I, Campus de Beaulieu, 263 avenue du général Leclercq,
Bâtiment 15, CS 74205, F – 35042 Rennes cedex

Étude tectonique et pétrologique de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef (Loire-Atlantique, France). Implications pour l'histoire du Massif armoricain.

Résumé : Les porphyroïdes et métapelites de Saint-Michel-Chef-Chef constituent une série dalradienne dans laquelle on observe des lacunes de faciès, ce que confirme l'étude pétrologique. L'étude structurale montre l'homogénéité des structures ductiles, ce qui permet de penser que toutes les roches appartiennent à la même série. La tectonique cassante montre des failles normales nombreuses qui semblent matérialiser un phénomène global d'effondrement vers le SE. Ce phénomène serait à rapprocher de l'effondrement gravitaire tardi-orogénique intervenu dans la chaîne armoricaine au Carbonifère supérieur (GAPAIS *et al.*, 1993).

Mots-clefs : porphyroïdes, métapelites, gradient MP-MT, effondrement gravitaire tardi-orogénique

Tectonic and petrologic study of the Saint-Michel-Chef-Chef metamorphic series (Loire-Atlantique, France). Implications for Armorican Belt's history.

Summary: 'Porphyroïdes' and metapelites from Saint-Michel-Chef-Chef are a dalradian series where gaps of faciès are observable, what is confirmed by the petrographic study. The structural study shows the homogeneity of ductile structures, what allows to think that all rocks belong to the same series. Brittle tectonics show numerous normal faults which seem to materialize a global phenomenon of breakdown towards SE. This phenomenon has probably to be linked with the late orogenic extension of Armorican Belt during Upper Carboniferous (GAPAIS *et al.*, 1993).

Key-words: 'porphyroïdes', metapelites, MP-MT gradient, late orogenic extension

Sommaire

Page 1	Sommaire
Page 2	Liste des abréviations
Page 2	Liste des figures
Page 2	Liste des annexes
Page 3	Introduction
Page 3	Origine du sujet
Page 3	Établissement d'accueil et responsable de stage
Page 3	Localisation et présentation du site d'étude
Page 4	Problèmes et objectifs du stage
Page 5	Synthèse bibliographique : l'état des connaissances avant ce travail
Page 7	Matériel et méthodes
Page 7	Pétrologie et métamorphisme
Page 7	Étude structurale
Page 7	Tectonique
Page 7	Cinématique
Page 8	Résultats et interprétations
Page 8	Pétrologie et métamorphisme
Page 8	Description pétrographique des roches. Indications P-T
Page 8	a) Porphyroïdes du Redois
Page 8	b) Schistes sériciteux du Redois
Page 9	c) Micaschistes de la Roussellerie
Page 10	d) Micaschistes de l'Ermitage
Page 10	e) Gneiss et migmatites du Pointeau
Page 11	Positionnement des faciès dans un diagramme P-T
Page 13	Étude structurale
Page 14	Tectonique ductile et cinématique syn-métamorphique
Page 14	a) Tectonique ductile
Page 15	b) Cinématique syn-métamorphique
Page 15	Tectonique cassante et cinématique post-métamorphique
Page 15	a) Nature des failles
Page 15	a) Orientation des failles, inférences cinématiques et géodynamiques
Page 17	Conclusion générale, discussion
Page 18	Remerciements
Page 19	Références
Page 20	Annexes

Liste des abréviations

Minéraux

And	Andalousite
Bt	Biotite
Chl	Chlorite
Grt	Grenat
Kfs	Feldspath potassique
Ky	Disthène
Pl	Feldspath plagioclase
Qtz	Quartz
St	Staurotide
Tur	Tourmaline
Sil	Sillimanite

Autres

CAREN	Centre armoricain de Recherche en Environnement
CNRS	Centre national de la Recherche scientifique
<i>Comm. pers.</i>	Commentaire personnel
<i>Et al.</i>	<i>Et alii</i> , et collaborateurs
IFR	Institut fédératif de Recherche
LPA	Lumière polarisée analysée
LPGN	Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes
LPNA	Lumière polarisée non analysée
Ma	Million(s) d'années
MEB	Microscope électronique à Balayage
P	Pression (BP : basse pression, MP : moyenne pression, HP : haute pression)
STU	Sciences de la Terre et de l'Univers
T	Température (BT : basse température, MT : moyenne température, HT : haute température)
TER	Travail d'Étude et de Recherche
UMR	Unité mixte de Recherche

Liste des figures

Page 4	Figure 1. Carte simplifiée de la zone d'étude et localisation de la coupe
Page 6	Figure 2. Carte simplifiée du domaine sud-ligérien et vendéen du Massif armoricain
Page 9	Figure 3. Lame mince de schistes sériciteux du Redois pris juste avant la plage des Terres rouges et montrant des habitus de grenats altérés en hydroxydes de fer
Page 9	Figure 4. Lame mince de micaschistes de la Roussellerie
Page 10	Figure 5. Filons de quartz à andalousite dans les micaschistes de la Roussellerie
Page 11	Figure 6. Gneiss du Pointeau montrant un leucosome migmatitique
Page 12	Figure 7. Diagramme pression-température positionnant les roches de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef
Page 13	Figure 8. Coupe schématique de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef avec report des stéréogrammes obtenus pour la tectonique ductile et cassante
Page 14	Figure 9. Orientation des foliations selon les roches considérées
Page 14	Figure 10. Bandes de cisaillement E-W dans les micaschistes de la Roussellerie
Page 15	Figure 11. Exemple de faille normale dans la falaise du Redois, avec un filon de quartz servant de niveau repère pour visualiser la déformation
Page 16	Figure 12. Carte géologique simplifiée de la Bretagne méridionale et de la Vendée

Liste des annexes

Page 20	Annexe I. Mesures structurales sur la falaise (et les rochers) de Saint-Michel-Chef-Chef
---------	--

Introduction

Origine du sujet

J'ai eu l'occasion de découvrir le site géologique de Saint-Michel-Chef-Chef dans le cadre de mes études par le biais d'enseignants-chercheurs de l'Université de Rennes I (P. PITRA & J. VAN DEN DRIESSCHE, sortie en 2006) et d'universitaires de Nantes (C. MONNIER & P. VACHER, sortie en 2007) et il m'est apparu que certains problèmes – ceux que j'ai posés dans le cadre de ce TER – n'étaient pas résolus ; l'absence de publication consacrée à ce site m'a convaincu d'entreprendre un travail pour essayer d'apporter des réponses aux questions qui m'étaient apparues. Comme le métamorphisme est un sujet de recherche aujourd'hui délaissé à l'Université de Nantes, je me suis adressé à un spécialiste de la faculté de Rennes. Ayant eu la chance de rencontrer M. BALLÈVRE à diverses occasions, je me suis permis de lui soumettre mon projet qu'il a accepté.

Établissement d'accueil et responsable de stage

L'établissement qui m'a accueilli est une unité mixte de recherche (UMR) de l'Université de Rennes I associée au CNRS nommée *Géosciences Rennes* (UMR 6118) tournée vers la plupart des domaines des Sciences de la Terre. Elle est dirigée par Denis GAPAIS, professeur à l'Université de Rennes I, et comprend 52 chercheurs ou enseignants-chercheurs, 29 personnels administratifs et techniques et environ 25 doctorants. Le laboratoire appartient à une structure fédérative de recherche, le CAREN ou Centre armoricain de Recherche en Environnement (IFR 90 – FR 2116).

Mon maître de stage, Michel BALLÈVRE, est professeur à l'Université de Rennes I et appartient à l'équipe *Lithosphère* de Géosciences Rennes où il effectue des recherches portant principalement sur la pétrologie et la géochimie métamorphiques du Massif alpin et du Massif armoricain ; il travaille également sur les aspects structuraux associés à ces deux chaînes. M. BALLÈVRE est en outre parfois amené, dans le cadre de ses recherches ou de celles des étudiants qu'il supervise, à publier dans des domaines tels que la sédimentologie ou encore la paléontologie.

Localisation et présentation du site d'étude

Le littoral sud-ligérien de Loire-Atlantique appartient à la zone sud-armoricaine qui comprend un important ensemble de terrains métamorphiques, d'âge paléozoïque ou briovérien, et est souvent considéré comme situé au cœur de la chaîne hercynienne (zones internes) (DERCOURT, 2002). La zone que j'ai étudiée s'étend sur le littoral des communes de Saint-Michel-Chef-Chef et Saint-Brévin-les-Pins, depuis le lieu-dit le Redois jusqu'au Pointeau (**figure 1**). Cette zone dessine *a priori* une série métamorphique prograde de nature méta-volcanosédimentaire (porphyroïdes, interprétés comme des méta-igimbrites de composition rhyolitique) au S et métapélitique au N (schistes sériciteux, puis micaschistes avec apparition de grenat, staurotide, puis sillimanite, puis gneiss et migmatites) (TERS *et al.*, 1978) ; nous nommons cet ensemble série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef dans la suite du rapport. Depuis le Redois jusqu'au Pointeau, on semble ainsi observer une série métamorphique prograde de gradient barrovien ou dalradien (MP-MT) qui s'étend sur seulement 6 km.

Figure 1. Carte simplifiée de la zone d'étude et localisation de la coupe (ce travail, d'après des données de TERS & MARCHAND [1978] et mes observations personnelles ; carte satellite obtenue avec *Google Earth*). Les paragenèses sont établies dans la partie « Résultats et interprétations ». Les minéraux entre crochets sont présents mais peu abondants.

Problèmes et objectifs du stage

6 km pour une série MP-MT allant d'un faciès à quartz et micas blancs (schistes verts) jusqu'aux migmatites, cela signifierait une différence de température d'au moins 400 °C sur moins de 6 km, soit un gradient de plus de 66 °C × km⁻¹ alors que le gradient MP-MT est d'environ 30 °C × km⁻¹. Deux ensembles de questions se posent alors :

- Cette série métamorphique est-elle continue ou discontinue ?
- Si des faciès ne sont pas représentés, comment expliquer la juxtaposition des faciès observables en si peu d'espace ? Quels processus tectoniques ont permis leur

rapprochement et comment peut-on inscrire ces événements dans l'histoire du Massif armoricain ?

J'ai cherché, dans le cadre de ce stage, à positionner dans le champ P-T les roches qui composent la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef à partir d'une étude de lames minces et d'observations de terrain, et j'ai par ailleurs essayé de caractériser les structures ductiles et cassantes qui affectent la série de manière à essayer d'apporter des hypothèses explicatives à la juxtaposition rapide de faciès différents.

Synthèse bibliographique : l'état des connaissances avant ce travail

Si j'ai choisi de conduire cette étude, c'est bien parce que presque rien n'avait été publié sur le sujet avant mon travail et que les questions que j'ai soulevées n'ont pas encore de réponse dans la littérature. Je ne pourrai donc pas faire la synthèse bibliographique de « 10 à 15 références » sur mon sujet, comme il est pourtant demandé dans les consignes de rédaction du mémoire, tout simplement parce que ces publications n'existent pas.

Les quasi-seules informations disponibles sur cette série sont données par les cartes géologiques : cette série est traitée partiellement sur la carte de Saint-Nazaire (HASSENFORDER & BARBAROUX, 1973) et sa notice (COGNÉ *et al.*, 1973), et de manière complète sur la carte de Paimbœuf (TERS & MARCHAND, 1978) et sa notice (TERS *et al.*, 1978). Dans un cas comme dans l'autre, il est surtout fait une description des affleurements, mais peu d'aspects interprétatifs sont présents.

Il est à noter que les porphyroïdes et schistes observables à Saint-Michel sont présents dans une bonne partie du Massif armoricain (**figure 2**) (TERS & MARCHAND, 1978). Des travaux existent sur la série métamorphique des Sables-d'Olonne en Vendée (le travail le plus récent est celui de CAGNARD *et al.*, 2004) qui présente certaines similitudes dans sa conformation et sa lithologie avec la série de Saint-Michel-Chef-Chef. On trouve aussi les publications de LE HÉBEL *et al.* (2002, 2007) sur les porphyroïdes sud-armoricains. Les informations extraites de ces publications qui peuvent s'avérer intéressantes dans le cadre de l'étude qui nous préoccupe ici sont précisées dans le courant du texte, notamment les parties « Résultats et interprétations » et « Conclusion générale, discussion ».

À la fin de mon stage, j'ai appris qu'un ancien étudiant de l'Université de Rennes I, Christophe RICHER (1994), avait réalisé son mémoire de DEA sur la tectonique d'une région allant de la Pointe Saint-Gildas à l'estuaire de la Loire, ce qui inclut donc mon territoire d'étude ; j'ai ainsi pu observer ses propres lames minces, grâce à l'obligeance de D. GAPAIS mais celles-ci étaient d'une qualité médiocre. RICHER (1994) arrive à la conclusion que les unités peu métamorphisées reposent sur les unités plus profondes et que le gradient thermique *apparent* très élevé s'explique bien par le recours à une tectonique extensive par rééquilibrage gravitaire, en accord avec ses données de terrain ; je compare mes conclusions à celles de RICHER (1994) dans la suite de mon texte.

Figure 2. Carte simplifiée du domaine sud-ligérien et vendéen du Massif armoricain (d'après TERS & MARCHAND, 1978). Cette carte est donnée à titre indicatif pour localiser l'extension des porphyroïdes et des schistes métapélitiques sud-armoricains. Les informations tectoniques ne sont, pour une bonne partie d'entre elles, plus considérées comme valables (M. BALLÈVRE, *comm. pers.*). Les informations stratigraphiques sont également à prendre avec précaution (par exemple, l'âge des porphyroïdes et des schistes dits de Saint-Gilles n'est pas briovérien mais bien paléozoïque : CAGNARD *et al.*, 2004 ; LE HÉBEL *et al.*, 2007).

Matériel et méthodes

Pétrologie et métamorphisme

J'ai pu étudier la pétrologie de la coupe de Saint-Michel-Chef-Chef par l'observation directe sur le terrain et des observations microscopiques de lames minces : trois d'entre elles provenaient d'échantillons personnels et une trentaine d'autres m'a été prêtée par D. GAPAIS (il s'agissait des lames de RICHER) et C. MONNIER (Université de Nantes). Grâce à l'amabilité de C. MONNIER, j'ai également pu réaliser des analyses chimiques au MEB ; néanmoins, celles-ci n'étaient hélas pas exploitables comme données géochimiques, à cause d'une marge d'erreur beaucoup trop importante. D'une manière générale, il apparaît que les données analytiques obtenues au MEB ne sont jamais employées dans les études géochimiques mais servent simplement à identifier des minéraux (M. BALLÈVRE, *comm. pers.*).

Une fois les paragenèses caractérisées, je me suis efforcé de les resituer dans un diagramme pression-température. Ne disposant pas de données analytiques précises sur des minéraux index, il n'a pas été envisageable de positionner précisément les faciès d'un point de vue géothermobarométrique ; j'ai dû me contenter de tracer des domaines dans lesquels les minéraux se sont vraisemblablement formés.

Étude structurale

Tectonique

L'étude structurale que j'ai conduite a porté sur deux aspects : la tectonique ductile et la tectonique cassante. J'ai divisé mes mesures en trois domaines, fondés sur l'homogénéité pétrographique : les porphyroïdes du Redois, les schistes sériciteux du Redois et les micaschistes de la Roussellerie. Comme les micaschistes de l'Ermitage sont aujourd'hui quasiment complètement ensevelis sous les sédiments (je n'ai pu observer qu'une lentille au sol de deux mètres carrés environ), je n'ai pas étudié la tectonique de cette zone. Je n'ai pas non plus étudié la tectonique des migmatites, complexe et difficile à caractériser.

Pour ce qui relève de la tectonique ductile, j'ai mesuré aussi précisément que possible les plans de schistosité principale (foliations) et les linéations d'étirement lorsqu'elles étaient mesurables sans ambiguïté. Pour ce qui est de la tectonique fragile, j'ai mesuré les plans de faille et leur nature mais il ne m'a bien souvent pas été possible de déterminer des stries de faille. En ce qui concerne l'exploitation des données, j'ai utilisé les principes de bases de la projection stéréographique sur canevas de Wulff (hémisphère inférieur).

Cinématique

La tectonique ductile a permis de mettre en évidence les tendances des contraintes et déplacements qui présidaient au moment du métamorphisme. La tectonique cassante, élément qui m'intéressait particulièrement dans le cadre de ma problématique, a permis de mettre en évidence le régime dominant de déformations fragiles et ainsi de proposer un modèle en adéquation avec ces observations qui pourrait expliquer le gradient thermique élevé (apparent) et les lacunes de faciès observées.

Résultats et interprétations

Pétrologie et métamorphisme

Description pétrographique des roches. Indications P-T

On se reportera à la **figure 1** pour la localisation des roches.

a) Porphyroïdes du Redois

Les porphyroïdes sont des roches à schistosité fine comprenant du quartz et des feldspaths potassiques, le tout dans une matrice constituée surtout de quartz, de micas blancs (de type séricite) et de chlorite. On note la présence de quartz de teinte bleutée antécinématique (déformé ductilement) et de quartz syn- à postcinématique qui recoupe les structures, par exemple des remplissages syncinématiques de quartz dans les feldspaths cassés (voir **illustration de couverture**). Ces roches sont connues pour être d'anciennes ignimbrites rhyolitiques métamorphisées (TERS *et al.*, 1978). Des études sur les porphyroïdes de Belle-Île-en-mer ont mis en évidence la présence de phengite qui a été calibrée à des conditions P-T de 8 kbar et 350-400 °C (limite de faciès schistes bleus) pour le pic du métamorphisme (LE HÉBEL *et al.*, 2002) ; les porphyroïdes ont donc subi un métamorphisme HP-BT, typique des phénomènes de subduction. Les datations de LE HÉBEL *et al.* (2007) portent le magmatisme ayant donné le protolithe à un âge de 480-470 Ma (Ordovicien inférieur) et l'âge du pic métamorphique HP-BT à 370-360 Ma (Dévonien supérieur) qui correspond à la fin de la subduction. L'histoire des porphyroïdes s'inscrit donc clairement dans la subduction armoricaine pré-orogénique ; ces roches auraient ensuite été reprises dans le métamorphisme de collision de l'orogénèse armoricaine (Dévonien-Carbonifère) jusqu'à leur exhumation.

b) Schistes sériciteux du Redois

Ces schistes sont à foliation très fine et comprennent quasi-exclusivement du quartz et des micas blancs (avec quelques zones localement graphiteuses, dans lesquelles se logeront préférentiellement les failles). On trouve en outre, en moindre quantité, de la chlorite dont RICHER (2004) dit qu'elle est parfois issue de l'altération de biotites (j'ignore sur quels éléments il se base). Ces roches sont traditionnellement présentées comme métapélitiques (TERS *et al.*, 1978 ; RICHER, 1994) même si des différences de physionomie notoires tout au long de la coupe me laissent penser que le protolithe n'était sans doute pas aussi homogène qu'on pourrait le penser. À la toute fin de l'affleurement des schistes du Redois, on trouve un niveau à grenats très altérés dont ne subsiste guère que la forme (**figure 3**) ; cet élément est très important dans le cadre d'un positionnement P-T : si les roches se trouvent en limite d'apparition des grenats, on peut estimer les conditions de température à 350-400°C (faciès des schistes verts).

Figure 3. Lame mince de schistes sériciteux du Redois pris juste avant la plage des Terres rouges et montrant des habits de grenats altérés en hydroxydes de fer (ce travail). À gauche, LPNA ; à droite LPA. Microscope optique polarisant, cliché LPGN.

c) Micaschistes de la Roussellerie

Les micaschistes de la Roussellerie présentent une schistosité fine et sont composés de staurotide, grenat, biotite, muscovite et quartz, avec localement de la tourmaline. Ce type de paragenèse (**figure 4**) permet de situer ces roches dans des conditions de température de 500-550 °C (faciès des amphibolites). Il s'agit là encore de métapélites (TERS *et al.*, 1978 ; RICHER, 1994).

Figure 4. Lame mince de micaschistes de la Roussellerie (ce travail). Collection C. MONNIER (Université de Nantes). À gauche, LPNA ; à droite LPA. Microscope optique polarisant, cliché LPGN.

Il est à noter que les schistosités sont localement remplies de filonnets de quartz à l'intérieur ou à la périphérie desquels on trouve de l'andalousite (**figure 5**). Il est probable que ces intrusions intra-schisteuses soient intervenues plus tardivement que le reste du métamorphisme, lors du début de l'exhumation de la série, alors que des fluides silicatés et alumineux circulaient encore.

Figure 5. Filons de quartz à andalousite dans les micaschistes de la Roussellerie (ce travail, cliché personnel).

d) Micaschistes de l'Ermitage

Les micaschistes de l'Ermitage n'affleurent quasiment plus aujourd'hui. Ils présentent une schistosité fine et sont composés de quartz, muscovite, biotite, grenat et sillimanite ; je n'ai pas toutefois pas trouvé de sillimanite dans l'échantillon que j'ai prélevé mais sa présence est confirmée sans ambiguïté dans la littérature (TERS *et al.*, 1978 ; RICHER, 1994). La staurotite disparaît. Ce type de paragenèse permet de situer ces roches dans des conditions température proches de plus de 550 °C (faciès des amphibolites). Il s'agit là encore de métapélites (TERS *et al.*, 1978 ; RICHER, 1994).

e) Gneiss et migmatites du Pointeau

Au Pointeau et à la Courance, on trouve des gneiss composés majoritairement de quartz, biotite et feldspath potassique, localement accompagné de grenats (la Courance) ; ces gneiss sont fréquemment migmatitisés, dessinant des leucosomes néoformés (Qz, Kfs) et des mélanosomes assimilables à des restites (Bt) (**figure 6**). Cette paragenèse et cette migmatitisation nous amènent à des températures d'au moins 650 °C.

Figure 6. Gneiss du Pointeau montrant un leucosome migmatitique (ce travail, cliché personnel).

Positionnement des faciès dans un diagramme P-T

En résumant les informations sus-exposés sur les paragenèses, on peut proposer le diagramme pression-température de la **figure 7** qui cherche à positionner les roches de la série métamorphique. On constate l'existence d'un hiatus de faciès indéniable entre les schistes du Redois et les micaschistes de la Roussellerie ; il y a un écart minimal de 100 °C en température entre ces deux ensembles. Pourtant, sur le terrain, on ne trouve qu'une plage d'environ 200 m (Plage des Terres rouges) pour les séparer. Il y aurait donc un gradient apparent de $500\text{ °C} \times \text{km}^{-1}$ en cet endroit précis, ce qui est impossible ! La série est donc clairement discontinue et il apparaît évident qu'un processus tectonique a permis le rapprochement des unités métamorphiques lors ou après l'exhumation. L'étude structurale se propose d'essayer d'en retrouver la nature.

Figure 7. Diagramme pression-température positionnant les roches de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef (ce travail ; fond de document d'après MACKENZIE & ADAMS, 2005 ; positionnement réalisé à partir des droites de réactions compilées par BUCHER & FREY, 2002). 1. Porphyroïdes du Redois. 2. Schistes sériciteux du Redois. 3. Micaschistes de la Roussellerie. 4. Micaschistes de l'Ermitage. 5. Gneiss et migmatites du Pointeau. Les droites bleues sont les droites d'équilibre des silicates d'alumine (And andalousite, Ky disthène, Sil sillimanite). Les flèches noires matérialisent les chemins pression-température-temps de l'exhumation. On note que les porphyroïdes ont connu probablement un épisode de subduction avant d'être repris dans un processus compressif.

Étude structurale

Les mesures obtenues sont compilées dans l'**annexe I** et représentées sous forme de stéréogrammes présentés sur la **figure 8**. Rappelons que la tectonique n'a été étudiée que sur les porphyroïdes du Redois, les schistes sériciteux du Redois et les micaschistes de la Roussellerie.

Figure 8. Coupe schématique de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef avec report des stéréogrammes obtenus pour la tectonique ductile et cassante (ce travail). Le code couleur est le même que celui de la figure 1. Les stéréogrammes utilisent la projection sur canevas de Wulff (hémisphère inférieur). Les croix sont les centres des stéréogrammes, les points sont les pôles de plans (foliations, plans de failles) et les points avec une petite ligne représentent les linéations.

Tectonique ductile et cinématique syn-métamorphique

a) Tectonique ductile

Concernant les schistosités principales (foliations), on peut dire que :

- les porphyroïdes présentent des foliations globalement SW dont le pendage comme la direction sont très homogènes ;
- les schistes sériciteux présentent des foliations globalement SSW dont le pendage comme la direction sont assez homogènes également ;
- les micaschistes de la Roussellerie présentent des foliations globalement S dont le pendage comme la direction sont très homogènes, le pendage étant plus fort que pour les deux ensembles précédents.

Il semble donc qu'il y ait une légère rotation de la foliation du SW (au S de l'ensemble) vers le S (au N de l'ensemble) (**figure 9**), probablement imputable à des contraintes ne s'exerçant pas exactement et rigoureusement selon la même direction sur l'ensemble de la série, ce qui ne les empêchent pas de dessiner un même mouvement d'ensemble.

Figure 9. Orientation des foliations selon les roches considérées (ce travail). Le code couleur est le même que celui de la figure 1.

Les linéations sont quant à elles plus dispersées mais sont globalement plutôt parallèles aux directions des plans de schistosités principales (soit globalement E-W). Notons que les micaschistes de la Roussellerie présentent, en plus des linéations, des bandes de cisaillement E-W (**figure 10**).

Figure 10. Bandes de cisaillement E-W dans les micaschistes de la Roussellerie (ce travail, cliché personnel). La pointe du crayon indique l'est. Les flèches indiquent le déplacement des compartiments (pas les contraintes).

b) Cinématique syn-métamorphique

Schistosités principales et linéations semblent globalement plutôt homogènes et caractérisent une cinématique dont le sens d'extension était globalement E-W, ce qui impliquerait des contraintes compressives maximales s'exerçant selon l'axe N-S (ou NE-SW). L'homogénéité des structures et de leur orientation laisse penser que l'ensemble des roches du Redois et de la Roussellerie appartiennent bien à la même série métamorphique (même si celle-ci est discontinue). Même les porphyroïdes dont on sait qu'ils ont subi un épisode de subduction ont vraisemblablement bien été repris avec les schistes dans un même épisode métamorphique de collision puisque les orientations de structures sont concordantes.

Tectonique cassante et cinématique post-métamorphisme

À ce stade de notre rapport, nous savons qu'à Saint-Michel-Chef-Chef, nous sommes face à des roches de la même série métamorphique dont on peut dire qu'elle est aujourd'hui discontinue. C'est la tectonique cassante qui doit permettre d'expliquer ces discontinuités. Le rapprochement d'unités de faciès initialement éloignés peut être le fruit de chevauchements ou de failles normales ; voyons comment on peut trancher entre ces deux hypothèses.

a) Nature des failles

Le site de la Roussellerie est affecté de très peu de failles, subverticales, dont il est difficile de déterminer rigoureusement la nature. La falaise du Redois est en revanche parcourue de nombreuses failles ; toutes celles dont nous avons pu déterminer la nature et qui ont été mesurées sont normales (**figure 11**). Par extrapolation, on peut penser que ce sont donc vraisemblablement de grandes failles normales qui sont responsables de la juxtaposition des faciès métamorphiques initialement éloignés.

Figure 11. Exemple de faille normale dans la falaise du Redois, avec un filon de quartz servant de niveau repère pour visualiser la déformation (ce travail, cliché personnel). À gauche, cliché brut. À droite, cliché interprété : le trait rouge marque le filon de quartz, les lignes bleues soulignent les plans de failles et les flèches indiquent le sens de déplacement.

b) Orientation des failles, inférences cinématiques et géodynamiques

L'orientation des failles comme leur pendage sont assez variables (stéréogrammes inférieurs de la **figure 8**) ; il semble néanmoins se dessiner une orientation globale des failles vers le SE et l'E. Comme il s'agit de failles normales, cela signifie que les compartiments SE ou E sont les compartiments qui s'affaissent ; il y a donc un effondrement global en direction du SE et de l'E.

En terme géodynamique, RICHER (1994) propose que ces nombreuses failles soient le signe de l'effondrement gravitaire tardi-orogénique de la chaîne varisque, survenu au Carbonifère supérieur (GAPAIS *et al.*, 1993). Ce type de conclusion nous semble tout à fait plausible et ce modèle rend compte efficacement des réalités du terrain que nous avons décrites. Ce modèle a été proposé pour caractériser la géométrie actuelle de la zone sud-armoricaine par GAPAIS *et al.* (1993) qui expliquent de manière globale le contact entre schistes et porphyroïdes par « une zone de cisaillement extensive » (figure 12). Mon travail et celui de RICHER (1994) semblent tous deux conforter ce modèle pour la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef, au même titre que CAGNARD *et al.* (2004) arrivent aux mêmes conclusions dans le cas de la série des Sables-d'Olonne en Vendée.

Figure 12. Carte géologique simplifiée de la Bretagne méridionale et de la Vendée (d'après GAPAIS *et al.*, 1993). « Le contact entre micaschistes et porphyroïdes et unités sous-jacentes est interprété comme une zone de cisaillement extensive ». CSA, Cisaillement sud-armoricain.

Conclusion générale, discussion

Au terme de cette étude, tâchons de résumer l'histoire de la série métamorphique de Saint-Michel-Chef-Chef, de son origine à sa conformation actuelle. Pour cela, on peut reprendre nos conclusions développées plus haut pour dresser un bilan des événements qui ont affecté la série :

1. À l'Ordovicien inférieur, un magmatisme de type explosif donne des ignimbrites de composition rhyolitique en grande quantité (LE HÉBEL *et al.*, 2007).

2. À l'Ordovicien inférieur et au Silurien, ces ignimbrites sont submergées puis prises dans une subduction (DERCOURT, 2002) qui se poursuit jusqu'à son paroxysme au Dévonien supérieur (LE HÉBEL *et al.*, 2007) qui signe par ailleurs le début de la collision armoricaine (DERCOURT, 2002).

3. Au Carbonifère inférieur, la collision se poursuit (DERCOURT, 2002) et ces méta-ignimbrites (qu'on peut appeler porphyroïdes) sont reprises dans un métamorphisme de collision et sont juxtaposées à une série pélitique, par exemple à la faveur d'un chevauchement (RICHER, 1994 ; ce travail). On peut situer au Carbonifère inférieur l'ensemble du métamorphisme métapélitique de la série mais aucune datation existante ne peut nous le confirmer à ce jour ; il s'agit donc d'une hypothèse.

4. Au Carbonifère supérieur, la chaîne armoricaine subit une distension tardi-orogénique (GAPAIS *et al.*, 1993) qui produit de grands cisaillements extensifs, dont certains expliquent la série métamorphique telle que nous pouvons la voir aujourd'hui, résultat de la juxtaposition de faciès initialement éloignés par de grandes failles normales (RICHER, 1994 ; ce travail). Les faibles différences de pendages de foliations observés entre porphyroïdes, schistes du Redois et micaschistes de la Roussellerie s'expliqueraient par les lacunes importantes qu'il y a entre ces roches.

5. Au Permien, la chaîne hercynienne poursuit son effondrement et subit une importante érosion jusqu'à nos jours.

Bien entendu, ce modèle historique demanderait d'autres études pour être confirmé et corrigé. Il serait notamment utile de disposer de datations précises des schistes et micaschistes dits de Saint-Gilles. Les datations du porphyroïde gagneraient à être refaites pour la zone qui précisément nous occupe, de manière à s'assurer que les âges valables pour Belle-Île le sont aussi pour Saint-Michel. Enfin, d'une manière générale, l'ensemble des schistes de Saint-Gilles et les porphyroïdes sud-armoricains mériteraient probablement une étude monographique dans les domaines métamorphique, tectonique et géochronologique pour parvenir à un modèle explicatif complet et satisfaisant. Avis aux étudiants à la recherche d'un sujet de thèse...

Remerciements

J'adresse mes plus vifs remerciements à l'ensemble des personnes qui m'ont apporté leur aide ou leur soutien dans le cadre de ce travail, notamment :

– M. le Pr Michel BALLÈVRE, professeur à l'Université de Rennes I (Géosciences Rennes), qui a accepté de diriger cette étude, m'a toujours manifesté beaucoup d'attention lors des étapes décisives de ce travail, que ce soit sur le terrain ou dans son bureau, tout en me laissant une grande latitude afin de me confronter aux réalités du terrain, et a relu et corrigé mon manuscrit ; je me dois d'ajouter que j'ai été particulièrement honoré de travailler sous la direction de Michel BALLÈVRE qui est un géologue à la fois éminemment compétent et éclectique auquel je voue une profonde et sincère admiration ;

– M. le Dr Christophe MONNIER, maître de conférences à l'Université de Nantes (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes) et directeur du département STU, qui m'a conseillé à plusieurs reprises, m'a ouvert les portes du LPGN notamment pour les observations microscopiques ou les clichés de lames et m'a permis de réaliser des analyses chimiques au MEB dont je n'ai hélas pas pu tenir compte ;

– M. le Pr Éric MERCIER, professeur à l'Université de Nantes (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes), qui m'a sympathiquement accordé une heure et quart pour me faire un cours particulier absolument limpide sur la projection stéréographique ;

– M. le Pr Denis GAPAIS, professeur à l'Université de Rennes I et directeur du laboratoire Géosciences Rennes, qui a mis à ma disposition les lames minces de son ancien étudiant Christophe RICHER et m'a aidé par ses conversations géologiques à mieux comprendre certaines choses, notamment la tectonique de la Roussellerie ;

– M. le Dr Pavel PITRA, maître de conférences à l'Université de Rennes I (Géosciences Rennes), qui a essayé de retrouver pour moi vainement des lames minces et m'a toujours donné le sourire avec ses anecdotes ;

– M. Hervé LOYEN, technicien litholamelleur à l'Université de Nantes (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes), qui a réalisé avec rapidité et grand soin trois lames minces qui ont servi de support à mon étude pétrologique.

Références

- BUCHER, K. & M. FREY (2002). *Petrogenesis of Metamorphic Rocks*. Springer, Berlin – Heidelberg (D), 7e édition, 341 pages.
- CAGNARD, F., D. GAPAIS, J.-P. BRUN, C. GUMIAUX & J. VAN DEN DRIESCHE (2004). Late persuasive crustal-scale extension in the South Armorican Hercynian Belt (Vendée, France). *Journal of Structural Geology*, **26** : 435-449.
- COGNÉ, J., B. HASSENFORDER, L. BARBAROUX, J. GUIGUES & A. BAMBIER (1973). *Saint-Nazaire*. Notice. Carte géologique de la France à 1/50 000. BRGM, Orléans.
- DERCOURT, J. (2002). *Géologie et géodynamique de la France. Outre-mer et européenne*. Dunod, Paris, 3e édition (1e édition 1997), 330 pages.
- GAPAIS, D., J.-L. LAGARDE, C. LE CORRE, C. AUDREN, P. JEGOUZO, A. CASAS SAINZ & J. VAN DEN DRIESCHE (1993). La zone de cisaillement de Quiberon : témoin d'extension de la chaîne varisque en Bretagne méridionale au Carbonifère. *Comptes-rendus de l'Académie des Sciences de Paris, série II*, **316** : 1123-1129.
- HASSENFORDER, B. & L. BARBAROUX (1973). *Saint-Nazaire*. Carte géologique de la France à 1/50 000. BRGM, Orléans.
- LE HÉBEL, F., O. VIDAL, J.-R. KIENAST & D. GAPAIS (2002). Les « Porphyroïdes » de Bretagne méridionale : une unité de HP-BT dans la chaîne hercynienne. *Comptes-Rendus Geoscience*, **334** : 205-211.
- LE HÉBEL, F., S. FOURCADE, M.-C. BOIRON, M. CATHELINÉAU, R. CAPDEVILLA & D. GAPAIS (2007). Fluid history during deep burial and exhumation of oil-bearing volcanics, Hercynian Belt of Southern Brittany, France. *American Journal of Science*, **307** : 1096-1125.
- MACKENZIE, W. S. & A. E. ADAMS (2005). *Initiation à la pétrographie*. Dunod, Paris, 3e édition (1e édition 1992), 192 pages.
- RICHER, C. (1994). *Tectonique extensive dans la chaîne varisque de Bretagne méridionale (Pays de Retz, Saint-Brévin-les-Pins)*. Mémoire de DEA, Institut de Géologie, Université de Rennes I, 19 pages + annexes.
- TERS, M. & J. MARCHAND (1978). *Paimbœuf*. Carte géologique de la France à 1/50 000. BRGM, Orléans.
- TERS, M., J. MARCHAND, J.-J. CHÂTEAUNEUF, L. VISETT, F. BITEAU, F. OTTMANN, O. LIMASSET, H. TALBO, J. GUIGUES & A. BAMBIER (1978). *Paimbœuf*. Notice. Carte géologique de la France à 1/50 000. BRGM, Orléans.

Annexe I. Mesures structurales sur la falaise (et les rochers) de Saint-Michel-Chef-Chef

A/ Tectonique ductile : schistosité et linéations d'étirement

➤ PORPHYROÏDES | Le Redois

Schistosité principale	Linéation d'étirement	Schistosité secondaire
N136 SW 28°	N285 W 22°	SCr
N142 SW 26°	N283 W 18°	SCr
N139 SW 30°	N283 W 20°	SCr
N148 SW 24°	N280 W 18°	SCr
N132 SW 23°	N283 W 20°	SCr
N142 SW 30°	N281 W 17°	SCr
N145 SW 27°	N284 W 20°	SCr
N141 SW 28°	N286 W 20°	SCr
N140 SW 26°	N284 W 19°	SCr
N140 SW 21°	N279 W 12°	SCr
N152 SW 24°	N277 W 15°	SCr
N148 SW 30°	N275 W 22°	SCr
N151 SW 40°	N275 W 26°	SCr
N147 SW 38°	N279 W 28°	SCr
N138 SW 36°	N284 W 21°	SCr
N141 SW 26°	N276 W 20°	SCr
N137 SW 26°	N280 W 17°	SCr
N135 SW 22°	N277 W 20°	SCr
N156 SW 20°	N282 W 17°	SCr

SCr : schistosité de crénulation (de direction globale N120 à N130 environ, pendage 45 à 60°)

➤ SCHISTES SÉRICITEUX | Le Redois

Schistosité principale	Linéation d'étirement	Schistosité secondaire
N103 S 29°	N103 E 4°	
N98 S 30°	NM	
N111 S 30°	N270 W 4°	
N116 S 28°	NM	
N121 S 24°	NM	
N42 SE 32° [SIC]	NM	SCr, plis
N130 SW 34°	N127 E 8°	SCr, plis
N135 SW 22°	NM	SCr, plis
N114 S 34°	NM	SCr, plis
N124 SW 22°	NM	SCr, plis
N107 S 44°	N278 W 13°	
N76 S 31°	NM	
N87 S 34°	N111 E 9°	
N86 S 34°	N264 W 2°	
N96 S 36°	NM	
N98 S 37°	NM	SPA
N86 S 38°	NM	SPA
N80 S 40°	N85 E 2°	SPA
N100 S 34°	N270 W 2°	
N99 S 36°	N103 E 3°	
N93 S 28°	N110 E 3°	
N82 S 33°	N100 E 1°	
N106 S 25°	NM	
N105 S 33°	NM	
N112 S 42°	NM	

N105 S 32°	NM	
N104 S 33°	NM	
N100 S 40°	NM	
N117 S 30°	N290 W 3°	
N116 S 33°	NM	
N109 S 27°	N282 W 2°	
N115 S 19°	N278 W 2°	
N88 S 24°	N105 E 9°	
N95 S 15°	NM	SCr
N104 S 38°	NM	SCr

NM : non mesurable

SCr : schistosité de crénulation (d'azimut global N125 environ, pendage 45 à 60°)

SPA : schistosité de plan axial de plis

➤ MICASCHISTES | La Roussellerie

Schistosité principale	Linéation d'étirement
N94 S 43°	N94 E 4°
N94 S 52°	N99 E-W 0°
N92 S 72°	N88 E 1°
N92 S 50°	NM
N85 S 46°	NM
N92 S 748°	NM
N87 S 47°	NM
N91 S 39°	NM
N85 S 43°	NM
N91 S 47°	NM
N97 S 54°	N272 W 3°
N96 S 58°	N271 W 5°
N77 S 55° (SIC ?)	NM
N88 S 50°	NM
N89 S 55°	NM
N82 S 55°	NM
N91 S 59°	NM
N93 S 45°	N285 W 23°
N90 S 57°	NM
N90 S 49°	NM

NM : non mesurable

B/ Tectonique cassante : plans et natures de failles

➤ PORPHYROÏDES | Le Redois

Plan de faille	Nature de la faille	Compartment affaissé
N25 E 40°	Normale	E
N165 E 35°	Normale	E
N8 E 52°	Normale	E
N168 E 40°	Normale	E
N0 E 45°	Normale	E
N172 E 38°	Normale	E
N0 E 42°	Normale	E

N3 E 41°	Normale	E
N5 E 42°	Normale	E
N2 E 43°	Normale	E
N0 E 50°	Normale	E
N60 SE 43°	Normale	SE
N80 SSW 63°	Normale	S
N28 E 62°	Normale	E

➤ SCHISTES SÉRICITEUX | Le Redois

Plan de faille	Nature de la faille	Compartment affaissé	Stries
N32 E 50°	Normale	E	
N20 E 18°	Normale	E	
N32 E 43°	Normale	E	
N52 SE 55°	Normale	SE	
N16 E 30°	Normale	E	
N162 E 62°	Normale	E	
N0 E 50°	Normale	E	
N174 E 68°	Normale	E	
N50 SE 48°	Normale	SE	
N95 S 27°	Normale	S	
N40 SE 65°	Normale	SE	
N160 W 62°	Normale	W	
N158 W 50°	Normale	W	
N105 S 22°	Normale	S	
N165 E 55°	Normale	E	
N30 SE 42°	Normale	SE	
N85 S 32°	Normale	S	
N23 E 43°	Normale	SE	
N3 E 51°	Normale	E	
N30 E 32°	Normale	E	
N83 S 28°	Normale	S	N70 E 12°